

УДК 81

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫХ ЭТАПАХ

©Исмайлова М., д-р филол. наук, Азербайджанский государственный педагогический университет, г. Баку, Азербайджан

THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF LANGUAGES AND THE INTERCONNECTION OF THE PROCESSES OF INTEGRATION AND DIFFERENTIATION AT THE PRESENT STAGES

©Ismayilova M., Dr. habil., Azerbaijan State Pedagogical University,
Baku, Azerbaijan

Аннотация. Статья пытается исследовать причины двух основных форм взаимосвязанных, но в то же время взаимодействующих друг с другом: истории процессов интеграции и дифференциации и эволюции современности. С этой целью считается, что процессы интеграции и дифференциации в контексте мировых языков, включая историю и современные этапы тюркских языков, будут играть определяющую роль в дальнейшем развитии этих языков. В результате глобализации интеграция получит преимущество, или это будет иметь последствия. Мы попытались изучить эти проблемы в свете процессов языковых лингвистов одновременно с языками. Ясно, что в глобализирующемся мире дифференциация усиливается вместе с процессом интеграции.

Abstract. The article tries to investigate the causes of the two main forms of interrelated, but at the same time interacting with each other: the history of the processes of integration and differentiation and evolution of modernity. To this end, it is believed that the processes of integration and differentiation in the context of world languages, including history and modern stages of the Turkic languages, will play a decisive role in the further development of these languages. As a result of globalization, integration will gain an advantage, or it will have consequences. We have tried to study these problems in the light of the processes of language linguists at the same time as languages. It is clear that in a globalizing world, differentiation is enhanced along with the process of integration.

Ключевые слова: глобализация, история языков, современное развитие, интеграция, процессы дифференциации, сближение, этнос, национальное пробуждение, мировые тюркские языки

Keywords: globalization, history of languages, modern development, integration, processes of differentiation, rapprochement, ethnos, national awakening, world Turkish languages

Глобализация, как интенсивный процесс XXI века, регулирует развитие современного общества в экономической, политической, культурной и языковой сферах и его развитие на всех уровнях.

Наука развивается быстрее, делая прогрессивные шаги, продвигаясь вперед, набирает обороты, разрушает стереотипы. Эры, цивилизации, разные религии, языки и народы неуклонно смешиваются в неизвестной форме. Глобализация стирает межгосударственные

границы в наше время, смешивает культуры, образ жизни, религию, этнос. Но в этом непреодолимом потоке, очень странным образом, есть тенденция проникать в глубокие слои истории и искать скрытые, искаженные истины, но другая естественная сила диктует свою собственную волю. Народы, небольшие этнические группы, имеют право утверждать и представлять свою национальную идентичность. На современные языки также влияет глобализация. Может ли эффект глобализации быть настолько сильным, чтобы повлиять на устранение различий между языками? В конце двадцатого века ученые утверждали, что в двадцать первом веке мировым языкам грозило уменьшаться дважды.

Основным процессом исторического развития языков интеграции и дифференциации является две основные формы взаимодействия, которые в то же время взаимодействуют друг с другом. Два противоположных процесса имеют социальный характер в зависимости от их характера, поскольку разделение языка и сближение связаны с экономическими, военными, политическими и культурными событиями в обществе. Поэтому влияние общества на язык принимается некавалифицированными учеными. Модернизация социальных, культурных, экономических и политических корней в современном мире, пересмотр процессов дифференциации и интеграции, словят эффективность и влияние современности на современные языки. По этой причине многие ученые современной эпохи изучают процессы интеграции и дифференциации языка. (О. М. Березовская, Т. Л. Божинская, А. Т. Липатов, Т. Попова, А. Е. Живлакова, Е. А. Китанина, В. М. Шаклеин и др.). Исследователи, оценивающие эти события как важные процессы, влияющие на развитие языка, показывают, что язык показывает личность своих носителей, означает главный фактор этнической интеграции. И он может выступать в качестве важного этнографического знака этноса.

Поэтому, исследуя процессы интеграции и дифференциации в контексте мировых языков, в том числе историю и современные этапы тюркских языков, многие ученые и продвинутые люди пытаются определить, какой из этих процессов будет играть более важную роль в будущем тюркского (и всех языков). Наблюдение, прогнозирование и исследование необходимости влияния на этот процесс в глобализирующемся мире - одна из актуальных проблем современной науки.

В процессе исторического развития языков существуют два разных процесса (дифференциация и интеграция):

1. Дифференциация (лат. *diferentiatio* "разделение") создает диалекты, которые при определенных обстоятельствах переводят на относительные языки.

2. Интеграция (лат. *integratio* «соединение в целое») представляет собой процесс смешения, даже слияния друг с другом в результате взаимодействия языков или диалектов.

Следовательно, эти два процесса, которые отражаются друг в друге, также представляют собой агрессивную связь. Таким образом, с одной стороны, дифференциация языков приводит к нарушению предыдущих отношений, а с другой стороны, сближает с другими языками.

Этот процесс постепенно проходит через определенные этапы: усиление и умножение различий в языке или диалектах приводит к их дифференциации, а затем к расхождению (лат. *divergege* «обнаружение разделения»), последующему разделению и появлению новых языков; Языки или диалекты сначала проходят стадию конвергенции (лат. *converge* "приближение") (общий язык на языках контактов), а затем происходит интеграция. Эти процессы всегда происходят на языке. Однако доля степени их взаимного влияния на разных этапах развития человека различна. Например, в средние века процесс дифференциации языков в период слабой экономики, экономические обмены не развивались хорошо, а естественная экономика доминировала в интеграции.

Ученые обнаружили, что диалекты были сформированы в результате процесса дифференциации, изучая процесс формирования языков и диалектов. Развод одного языка на диалекты, а затем на родство происходит по целому ряду причин: изменение историко-социальных условий, миграций, контакты с другими языками и диалектами, политическое и географическое разделение и т. д. Племена, говорящие на разных диалектах, которые были отделены от одного общего языка одновременно, не могут общаться друг с другом, потому что они живут в новых областях, в то время как контакт ослабляется языковые различия начинают расти. По прошествии определенного периода времени снижение тенденции к снижению из центра приводит к новым, но генетически родственным языкам. Например, в результате близости и превращения в тюркские языки один прототюрк был преобразован в большую семью языков (Огуз, Кипчак, Булгар, Карлук-Уйгур, Уйгур-Огуз, Чуваш и Якут).

Или греки, переселившийся в IV-II веках в Азию произошло формирование общего языка. Базу составляли диалекты Афин. Известно, что Афины были сильным культурным и экономическим центром древнегреческого мира. Вот почему этот диалект был живым народным языком греков, сжимая другие диалекты.

В современной лингвистике этот термин распространяется на большую область и выражает язык, сформированный без помощи литературного языка.

С этой точки зрения азербайджанский (тюркский) язык играл ведущую роль во всей Передней Азии.

Интеграция является одним из основных признаков развития языка. Это событие может быть добровольным (например, в результате потери диалектических различий внутри национального языка), а также обязательным. Победенный язык тает внутри другого языка и теряет себя. Например, этрусский язык был утрачен в результате ассимиляции римлянами.

Следует отметить, что на протяжении веков народ Азербайджана, который был вынужден жить в империи, беспощадной борьбой против оккупантов (арабских, персидских, монгольских и т. д.) его язык никогда не был ассимилирован. Внутренняя энергия азербайджанского языка, потенциальная сила, богатство возможностей выражения и состав словарного запаса, целостность грамматической структуры и др. особенности позволили ему быть устойчивым к чужим влияниям до уровня современного развития. Сила языковой стойкости и реакции на чужие влияния обусловлена высоким уровнем ее фонетической системы, ее лексическим составом, морфологической и синтаксической структурой. Это достижение можно наблюдать как на исторических этапах развития азербайджанского языка, так и на современном уровне.

Хотя функциональный диапазон азербайджанского литературного языка был ограничен в XI-XV вв. (в официальных кругах персидского языка, религия на арабском языке), соседний азербайджанский народ использовал этот язык в качестве средства коммуникации, как средство общения в «Дербент-Тегеран-Багдадское-Восточным анатолийском круге», (1, 18). Процессы дифференциации и интеграции, происходящие на протяжении истории языка, взаимосвязаны и имеют другое отношение. Например, процесс дифференциации преобладал на языке до создания класса. Только благоприятные условия жизни в новую эру человеческой истории способствовали развитию процесса интеграции.

Тенденция к дифференциации и интеграционным процессам в наше время иногда различна. Это событие является результатом политических и экономических процессов, происходящих в разных обществах. Например, нарушение политического ландшафта Боснии и Герцеговины на сербско-хорватском языке создало процесс языковой дифференциации. Это произошло с попыткой разделить как хорватских, так и боснийских сербов на свои собственные независимые языки.

Таким образом, процесс дифференциации является ключевым инструментом для создания языковых семейств, отделенных от одного языка. До нашей эры в XII тысячелетии население прототюрка, завершившее отделение от сирийцев и индо-европейцев, перебралось по разным причинам на Балканы на западе, на китайские и японские границы на востоке, постепенно меняя свои языки делились на родственные языки. «Тюрк-шумерский, эламский, хурритский и урартуйский языки были сформированы от турок, которые выжили в Передней Азии, а монгольский, тунгусский, маньчжурский, японский, корейский и, возможно, китайский (5, 55), были сформированы из восточного варианта».

Постепенно различия между западными и восточными тюркскими языками начали увеличиваться. Позднее разделение славянской семьи языков стало результатом разделения индо-европейского языка. В качестве логического следствия процесса дифференциации существует процесс перевода диалектов или языков на независимые языки. Например, в результате процесса дифференциации русский, украинский и белорусский языки были отделены от древнерусского языка с разными диалектами.

Процесс интеграции, в отличие от дифференциации, ведет к тесному контакту с языком. В результате общие структурные элементы и знаки появляются как в относительных, так и в не относительных языках. Этот процесс объясняется тем же явлением в фонетической, лексической и грамматической системах языков, а также количеством бесчисленных приобретений.

Сфера охвата процесса интеграции многомерна. Он может охватывать не только языки, которые находятся в контакте друг с другом, но и диалекты внутри языка (например, средний и южный диалекты русского языка). В это время вместо диалектных различий может заменить один общий язык. Появление одного общего языка или койне («общая речь» из греч. koine dialektos) происходит в результате перемещения в сильном этническом процессе.

Исторические факты доказывают, что аборигенные тюркские племена на территории Азербайджана были кутти, лулуби, су, турукки, кассией, хурримой, всегда жили в определенных районах, а их установленные государства находились в определенных границах. До нашей эры в III-II тысячелетии в этих областях процесс этнической конфронтации постепенно начал объединяться и укрепляться как народ.

В последующие периоды экстралингвистические факторы (оборонительная война и борьба с оккупантами) сильно повлияли на процесс консолидации народа и нации: например, исторические условия на территории Азербайджана в древние времена укрепили тесные связи между племенами на этих территориях. До нашей эры во второй половине IV века во время империи, созданной Македонским Искандером (албанцы, медианы, атропатены и другие сражались в битвах против Искандера); империя Парфия (до н. э. 250-226), империя Сасанидов (III-IV вв.), во время арабского халифата была объединенной (как северной, так и южной) страной, а также монгольскими атаками, протекающими с востока, объединились для борьбы, а их объединенная увязка и интеграция образа жизни укрепили единство азербайджанского народа, единого азербайджанского языка.

Кроме того, армии Сефевидов создали благоприятные условия для общей коммуникационной необходимости среди армии людей, которые говорили на разных местных диалектах (пластах), собранных из разных местностей страны - развертывании ограниченных местных элементов, занятых диалектом, и сочетании их общих аспектов на общем разговорном языке. Кроме того, отсутствие слабых сторон между беглербегствами, а также между другими ханствами и феодалами свободной передвижения для обмена культур между деревнями и городами, коллекцией художников и интеллигенции в центре, перемещением кочевых племен несколько раз на пастбище и зиму, с места на место

(например, в период 1-го шаха Аббаса) и т. д. из-за культурных, политических и экономических причин, местные диалекты (существительные) переплетаются, их ограниченные элементы исчезают, стираются и накапливаются в публично-разговорном языке (2).

Однако с начала XIX века подавляющее большинство людей, живущих в едином районе на протяжении всей истории, были частью отдельных государств Исламской Республики Иран (Южный Азербайджан), и часть России — часть Ирака. Это разделение с административной и политической точек зрения привело к сильной дифференциации на языке одного и того же этнического состава. Различные политические и социальные факторы оказывают различное влияние на азербайджанский язык в разных конституционных государствах. Азербайджанцы, проживающие в Ираке (туркмены, иногда неправильно смешивающиеся с туркменскими), сталкиваются с ассимиляцией арабского и османского языков, в основном персидского и частично арабского языка в Иране (Южный Азербайджан).

В результате отсутствия у населения образования на родном языке из-за социально-политических факторов, а также «близости» диалектические различия в этих регионах остаются, в то время как влияние русского языка возросло, а влияние арабского и персидского языков ослабло на севере Азербайджана. Несмотря на влияние царизма, а затем и Советскую Россию, новые исторические условия, экономический, социальный и культурный подъем страны, сближения между центром и форпостом ускорили процесс интеграции на азербайджанском языке.

Дифференциация — разделение языка на родные языки или диалекты увеличивает количество языков и диалектов. Дифференциация является либо территориальным, либо социальным.

Разделение языка на обширную территорию путем разделения племенных ассоциаций во время дифференциации земли по исторически определенным причинам приводит к прерыванию отношений между ними. Постепенное прегрешение связи и отсутствие общения ведут к различиям в их языке. Итак, во-первых, встречаются диалекты, и если эти различия продолжают углубляться, образуются относительные языки. Процесс дифференциации в области относится к древним временам, в которых существуют племенные языки.

На Земле приблизительно в двенадцатом тысячелетии до н.э. завершился процесс фрагментации великого языка, появления различных диалектов и прототипов современных языковых семей. Процесс изоляции разных языков привел к созданию разных языковых семейств. Дезинтеграция племенных ассоциаций и процесс дифференциации были очень разнообразными: изменение климата, стихийные бедствия, поиск подходящих пастбищ и посевных площадей, конфликты между племенами, семейные конфликты, мигрирующие племена и другие. Например, защитная полоса немецких и славянских племен была саксонскими лесами.

По мнению ученых, формирование языковых семей связано с периодом краха примитивно-социальной структуры [1-3, 3-6]

Социальное разделение языков — это разделение общества на социальные группы. А.Ж. Живлакова пишет: «Проблема социальной дифференциации в языке сложна, поскольку основой решения этой проблемы является взаимосвязь между структурой языка и социальной структурой общества. Чем более многосторонней и междисциплинарной является структура общества для исследователя, тем больше его влияние на структуру языка» (8, 275). Социальная дифференциация не приводит к созданию отдельных языков, что приводит к возникновению социального разнообразия внутри одного языка.

Это разнообразие, различие и изменение языка не происходит на фонетическом или грамматическом уровне. Основное преимущество здесь - лексический и фразеологический уровень. Территориальная дифференциация, напротив, влияет на все уровни языка. Жаргоны, студенческий сленг и т. д. который можно увидеть среди определенных социальных слоев общества, теперь можно рассматривать как примеры социальной дифференциации.

Как мы уже отмечали, интеграция языков или диалектов - это комбинация. Такой подход может возникать между диалектами языка и даже другими языками (либо родственными, либо не родственными). Этот процесс может быть добровольным (естественным путем) и обязательным.

В языковой истории процесс дифференциации более распространен, а интеграция наоборот, меньше. Существует высокий уровень общественного сознания для формирования интеграции и в то же время наличие политических, культурных факторов, которые создают сильную интеграцию. Формирование племенных союзов было необходимым условием для факторов, которые исторически способствовали процессу интеграции. Племенные союзы могли быть созданы по различным экономическим, политическим и культурным причинам. В границах племенных союзов племенные языки появились на одном языке, а иногда формировался общий язык: Этот процесс был сформирован во время собраний племенных союзов, конвенций (например, в тюркских племенах), общих праздников и общественных празднованиях.

Обязательная интеграция. Это больше касается оккупационных войн. Язык победителя был ассимилирован побежденным языком. В истории так много инцидентов.

На современных высокотехнологичных языках наблюдается внутренняя интеграция. Это связано прежде всего с потерей различий между литературными и диалектами. Ключевым фактором для этого является развитие общества. Развитие общества также влияет на развитие языка. Прогресс одного национального языка устраняет местные диалекты. Укрепление урбанизма, втекающего в центр города, школы, университеты, средства массовой информации, радио и телевидение, культурные мероприятия, семинары, научно-публицистические доклады по различным темам для просвещения в регионах и т. д. постепенно приводят к потере диалектов.

Одним из факторов, способствующих развитию межличностной интеграции, является приобретение слов. Широкое использование английского языка на международной арене в наше время связано с преобразованием всех наций в общение. Интеграция в язык не оказывает сильного влияния на уровень грамматики.

В конце XX века ученые предсказали, что в XXI веке количество языков в мире уменьшится вдвое, и даже это снижение составит 90%. Как мы видим, сегодня, наблюдая за языковой ситуацией в мире, мы свидетельствуем, что ученые не оправдывают эти прогнозы. Просто из-за дифференциации на языке, интеграция глобализации замедлилась. В XXI веке процесс дифференциации в языке представляет большой интерес. Ученые пытаются понять причины этого процесса.

Одна из таких причин - психологическая. Таким образом, у каждого этноязыка очень сильное чувство возрождения и защиты его оригинальности. Так как узко этническое сознание на сегодня ставится выше. Люди на Западе чувствительны к «правам быть разными» и пытаются защитить его. Таким образом, они защищают себя от тенденций в области стандартизации и глобализации. Западные политики пытаются правильно оценить проблему языковой дифференциации, а государство поддерживает защиту региональных языков.

Эта поддержка находится в условиях толерантности как законных, так и материальных. Либеральная и демократическая политика Запада демонстрирует плюралистское и толерантное отношение к языку. Очевидно, что финансирование исследовательских институтов в Германии для изучения языка хиналигов в Азербайджане также является частью этой политики.

Модернизация языка и культуры в наше время зависит от интеграции глобализации. Это связано с чувством возрастания, возрождения национального самосознания меньшинств. А.Липатов оценивает этот процесс следующим образом: «Нельзя не видеть, как за последние десятилетия возросло национальное самосознание, особенно среди малых народов» [12, 600]. Например, укрепление шотландского, валлийского и ирландского языков в Великобритании является доказательством этого. В то же время языковая политика Франции является ярким примером в наше время усиление в языке, культуре и вообще в менталитете процессов дифференциации, противоположный связанной с глобализацией интеграции. Полное изъятие англоязычных иноязычных слов из французского языка и развитие их французского эквивалента в речи может стать ярким примером приоритетов политики на французском языке и языкового разнообразия [6, 147-150].

В этой статье, рассматривая историю тюркских языков и современные этапы процессов дифференциации и интеграции языков на разных языках, мы попытались выяснить, какой из этих процессов будет в будущем, изучив перспективы развития языка.

Мы считаем, что усиление глобализации в контексте интеграции, языка и культуры должно рассматриваться как абсолютно законное. Интеграция экономических и макроэкономических тенденций в сторону политической и культурной автономии малых и средних этнических групп, региональных разрывов, разногласий.

Ученые считают этот процесс национальным самоопределением и невозможно не увидеть рост чувства национального суверенитета, особенно в меньшинствах. Например, набирает силу сепаратизм в доминирующем состоянии канадского франкоязычного штата Квебек. Это связано с тем, что политика государственного языка не выполняется должным образом. В Квебеке в ответ на тот факт, что здесь доминируют английский язык, следует рассматривать тенденцию к усилению сепаратизма закономерным. Таким образом, процесс интеграции на языках, связанных с глобализацией в обществе, сталкивается с дифференциацией, которая создает очень странное условие для национализации национальных языков в результате попытки и желания народов современности сохранить свой язык и культуру. Сильный процесс глобализации-контрастной дифференциации в мире, по сути, указывает на неспособность ученых объединить языки, предсказанные в будущем.

Конечно, интеграция в развитие мировых языков в условиях сильной глобализации будет играть ключевую роль, поскольку глобализация обусловлена интеграцией всех уровней общества (экономической, политической, культурной, языковой). Однако интеграционный процесс наблюдается путем усиления дифференциации на национальных языках. Например, стремление тюркских народов сформировать общий тюркский язык в наше время привело к усилению процесса дифференциации, что отражается на интеграции.

В двадцатом веке писатели фантастических произведений писали, что в глобализирующемся мире будет существовать один язык, который все люди будут использовать на земле в результате интеграции. Этот язык должен быть простым в соответствии с его структурой, потому что люди тогда поймут, что они должны выразить свои взгляды на каждом беспрецедентном, очень простом языке (9). Утопические идеи, выдвинутые в этих работах, находятся на их месте. Следует отметить, что проблема интеграции языка как средства упрощения языка также заставляет думать современных

ученых. Например, скорость, требуемая по переписке через сотовые телефоны, требует простого языка.

Таким образом, в глобализирующемся мире мы пытались изучить влияние процесса интеграции на всех уровнях общества, включая язык. Неизбежный результат глобализации был предсказан мировыми учеными, которые подошли бы к концу в XX веке. Однако последствия мощных, интенсивных процессов, происходящих в мире, показывают, что они одинаково противоположны. То есть процесс интеграции стал более интенсивным в усилении процесса дифференциации, что отражено в нем. Конечно, главная причина этого - укрепление национального самоопределения народов и самодостаточной части нации. Каждая нация хочет войти в единый мир, представив свою национальную идентичность. И это чувство сильнее на Западе.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики Грант №EIF/MQM/ Elm-Tehsil-1-2016-1(26)-71/07/5

Список литературы:

1. Демирчизаде А. М. История азербайджанского литературного языка (вход). Баку, АРІ, 1967.
2. Джахангиров М. П. Формирование азербайджанского национального литературного языка. Баку, Наука, 1978.
3. Джафаров Н. Введение в тюркологию. Баку, Наука и образование, 2016.
4. Исмаилова М. А. Период формирования и последующие этапы формирования азербайджанского языка как национального. Азербайджанский язык и речевая культура. Учебник, том I, Баку, 2016.
5. Казимов Г. Г. История азербайджанского языка. С ранних времен до XIII века. Баку, Образование, 2003.
6. Березовская О. М., Кирьянова Л. Г. Тенденции этноязыковых процессов в условиях глобализации современного общества // Известия Томского политехнического университета. 2009, Т. 315, № 6.
7. Ефремов И. Туманность Андромеды. Москва, Советская Россия, 1988.
8. Живлакова А. Е. Теоретические подходы к социолингвистическому анализу социально-политической дифференциации языка // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2010, Т. 1, № 1 (44)
9. Китанина Э. А., Божинская Т. Я. Проблема неоднородности общества и социальная дифференциация языка на рубеже XX-XXI веков // Теория и практика общественного развития, 2009, № 3-4.
10. Попова Т. Г., Тимофеева О. В., Бокова Ю. С. Язык как главный фактор этнической интеграции // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика 2011, № 1 (218).
11. Крылова М. Н. Проблема взаимодействия языка и культуры // Актуальные проблемы обществознания. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 10. Зерноград: ФГОУ, ВПО, АЧТАА, 2010.
12. Липатов А. Т. Русский язык на лингвокарте мира в условиях глобализации // Вестник Нижегородского университета. Им. Н.И.Лобачевского 2010, № 4.
13. Редер Д. Г., Черкасова Е. А. История древнего мира. Москва, Просвещение, 1985.

1. Demirchizade A. M. Istoriya azerbaidzhanskogo literaturnogo yazyka (vkhod). Baku, API, 1967.
2. Dzhakhangirov M. P. Formirovanie azerbaidzhanskogo natsional'nogo literaturnogo yazyka. Baku, Nauka, 1978.
3. Dzhafarov N. Vvedenie v tyurkologiyu. Baku, Nauka i obrazovanie, 2016.
4. Ismailova M. A. Period formirovaniya i posleduyushchie etapy formirovaniya azerbaidzhanskogo yazyka kak natsional'nogo. Azerbaidzhanskii yazyk i rechevaya kul'tura. Uchebnik, tom I, Baku, 2016.
5. Kazimov G. G. Istoriya azerbaidzhanskogo yazyka. S rannikh vremen do XIII veka. Baku, Obrazovanie, 2003.
6. Berezovskaya O. M., Kir'yanova L. G. Tendentsii etnoyazykovykh protsessov v usloviyakh globalizatsii sovremennogo obshchestva // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2009, T. 315, № 6.
7. Efremov I. Tumannost' Andromedy. Moskva, Sovetskaya Rossiya, 1988.
8. Zhivlakova A. E. Teoreticheskie podkhody k sotsiolingvisticheskomu analizu sotsial'no-politicheskoi differentsiatsii yazyka // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2010, T. 1, № 1 (44)
9. Kitanina E. A., Bozhinskaya T. Ya. Problema neodnorodnosti obshchestva i sotsial'naya differentsiatsiya yazyka na rubezhe KhKh-KhKhI vekov // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, 2009, № 3-4.
10. Popova T. G., Timofeeva O. V., Bokova Yu. S. Yazyk kak glavnyi faktor etnicheskoi integratsii // Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika 2011, № 1 (218).
11. Krylova M. N. Problema vzaimodeistviya yazyka i kul'tury // Aktual'nye problemy obshchestvoznaniya. Mezhevuzovskii sbornik nauchnykh trudov. Vyp. 10. Zernograd: FGOU, VPO, AChTAA, 2010.
12. Lipatov A. T. Russkii yazyk na lingvokarte mira v usloviyakh globalizatsii // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta. Im. N.I.Lobachevskogo 2010, № 4.
13. Reder D. G., Cherkasova E. A. Istoriya drevnego mira. Moskva, Prosveshchenie, 1985.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Исмайлова М. Историческое развитие языков и взаимосвязь процессов интеграции и дифференциации на современных этапах // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 545-553. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ismayilova> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Ismayilova, M. (2018). The historical development of languages and the interconnection of the processes of integration and differentiation at the present stages. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 545-553. (in Russian).